

Aplicación de Estándares de Accesibilidad en el Desarrollo de Software. Principios WCAG

Héctor Juárez Hoare, José Ángel Jesús Magaña, José Manuel Gómez Zea,
Teresa de Jesús Javier Baeza, Alejandro Hernández Cadena

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa

Resumen

La accesibilidad, es un aspecto muy importante a tener en cuenta para garantizar la inclusión de todas las personas, independientemente de sus capacidades. En un mundo cada vez más digitalizado, la falta de accesibilidad en las aplicaciones y plataformas tecnológicas representa una barrera significativa para las personas con discapacidad, limitando su participación en ámbitos como: la educación, el trabajo y la vida cotidiana. Es por ello, que la implementación de estándares de accesibilidad es de suma importancia en el desarrollo de aplicaciones de software; considerar principios de usabilidad, estándares de interfaces gráficas de usuario y herramientas que permitan desarrollar productos más inclusivos. Por otra parte, explorar los beneficios que la accesibilidad aporta a los usuarios con algún tipo de discapacidad, potencia en gran medida la mejora de la experiencia de todos los usuarios de forma general.

La accesibilidad en un mundo digital, es una oportunidad para mejorar la calidad y el alcance del software en la sociedad actual; llegando a una mayor cantidad de usuarios si se aplican correctamente los estándares y normativas internacionales.

Abstract

Accessibility is a very important aspect to consider to ensure the inclusion of all people, regardless of their abilities. In an increasingly digital world, the lack of accessibility in technological applications and platforms represents a significant barrier for people with disabilities, limiting their participation in areas such as education, work, and daily life. Therefore, the implementation of accessibility standards is of utmost importance in the development of software applications; considering usability principles, graphical user interface standards, and tools that allow for the development of more inclusive products. Furthermore, exploring the benefits that accessibility brings to users with some type of disability greatly enhances the overall experience for all users.

Accessibility in a digital world is an opportunity to improve the quality and reach of software in today's society, reaching a greater number of users if international standards and regulations are correctly applied.

Palabras Clave: Accesibilidad, Inclusión, WCAG, ARIA, Tecnología

Keywords: Accessibility, Inclusion, WCAG, ARIA, Technology

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la tecnología ha tenido un gran impacto en el estilo de vida de las personas y en la sociedad en general, llegando a ser incluso una herramienta indispensable de trabajo en el día a día de quienes han integrado este medio en su entorno laboral y/o académico.

En un mundo que se mueve a una gran velocidad y donde diariamente surgen nuevos avances, es fundamental estar a la vanguardia de estas innovaciones, en la medida de lo posible, puesto que la tecnología pasó de ser usada únicamente por expertos en el área correspondiente a usuarios que simplemente en un dispositivo móvil tienen acceso a un sin fin de herramientas desde la palma de su mano.

Poner a disposición de los usuarios las facilidades para utilizar dispositivos que brinden el acceso a la información de una forma tan directa, también implica llegar a todos los sectores de la sociedad sin diferenciar ningún estereotipo (raza, edad, etnia, discapacidad).

El presente artículo informativo pretende exponer de qué forma es posible integrar la accesibilidad en el mundo digital, en específico, en el desarrollo (software, sistemas, aplicaciones, etcétera).

Para ello, se expondrá la experiencia de vida de un desarrollador con discapacidad visual, mencionando las herramientas que utiliza diariamente; así como también, qué adecuaciones es fundamental hacer en el código para ir integrando elementos accesibles y de forma inicial se mencionan trabajos relacionados, es decir, aquellos que son accesibles digitalmente.

Trabajos Relacionados

En el año 2005, Apple Inc. incursionó en la tecnología de asistencia, proponiendo una ayuda digital que permite a personas ciegas o con baja visión controlar completamente su sistema utilizando gestos, teclado o braille. Ofreciendo una retroalimentación de lo que ocurre en la pantalla mediante voz (Apple Inc., 2025).

En el 2012, Ronaldo Tenorio et al, crearon la empresa Hand Talk Company y a su vez la app Hand Talk. Esta se encarga de traducir textos y voz a lenguaje de señas mediante un avatar animado. Beneficiando a personas con discapacidad auditiva a comprender mejor el contenido hablado o en texto (Tenorio, Wanderlan, & Luz, 2025).

Pictello fue creada en el año 2010 por la compañía y desarrolladora AssistiveWare. El objetivo de esta app es que pueda ser utilizada por personas con autismo, discapacidad intelectual o problemas del habla para poder comunicarse y aprender. Gracias a que les permite crear historias visuales y secuencias sociales con imágenes, texto y voz (Assistiveware, 2025).

2. EXPERIENCIA DE UN DESARROLLADOR CON DISCAPACIDAD VISUAL

Héctor Juárez Hoare es una persona con discapacidad visual, egresado como Ingeniero en Sistemas Computacionales, especializado en el área de desarrollo de aplicaciones multiplataforma del Tecnológico Nacional de México Campus Villahermosa. Actualmente, trabaja como desarrollador full stack para una empresa de software, donde tiene la oportunidad de desarrollar aplicaciones del lado del cliente y del servidor. Para poder usar la computadora y llevar a cabo sus actividades se apoya de tecnologías de asistencia, en particular lectores de pantalla.

Un lector de pantalla es una tecnología de asistencia, utilizada principalmente por personas con discapacidad visual. Convierte texto, botones, imágenes y otros elementos de la pantalla a voz o braille (Göransson, 2025).

A lo largo de su trayectoria como estudiante y en su experiencia trabajando, ha podido percatarse de plataformas que en muchas ocasiones no son accesibles para los lectores de pantalla, lo que en consecuencia impide que como usuario reciba toda la información disponible en la pantalla, limitando así la realización de ciertas tareas. A continuación, se mencionan algunos de los problemas encontrados:

Sitio web:

- Imágenes sin descripción.
- Botones no etiquetados.
- Encabezados de nivel no existente o mal estructurados.
- Falta de la división de regiones de cada sección.
- Formularios inaccesibles.
- Modales emergentes que no tienen el foco en el momento en que se abren.
- Banners que alteran el foco a medida que se navega por el sitio con el teclado.
- Incapacidad para navegar mediante el tabulador.
- Captchas con pruebas visuales.
- Falta de subtítulos en los videos (personas con discapacidad auditiva).

Software de escritorio:

- Botones no etiquetados.
- Incapacidad para navegar mediante el tabulador.
- Iconos sin descripción.
- Menús inaccesibles.
- Pérdida del foco recurrente.
- Barras de progreso inaccesibles.
- Falta de retroalimentación auditiva cuando hay un cambio en la pantalla.
- Ventanas emergentes que no leen el mensaje informativo directamente.
- Objetos que no pueden ser alcanzados por el foco mediante tabulador y únicamente a través del cursor.

Aplicaciones móviles:

- Botones no etiquetados.
- Pérdida de foco.
- Arrastre de elementos por la pantalla.
- Saturación de elementos visuales (anuncios o banners).

De los puntos antes mencionados, se observa que hay áreas que se excluyen debido a que el grado de accesibilidad es prácticamente nulo; por ejemplo: en el ámbito de videojuegos, en el entorno del diseño de gráficos, la edición de imágenes o audiovisual. Aquí, el usuario con discapacidad visual, queda prácticamente sin herramientas para poder manejar el software o aplicación. Además, enfocándonos en la parte laboral y/o académica, los puntos mencionados son de los más importantes a considerar como áreas de oportunidad para alcanzar productos más accesibles.

3. PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD (WCAG)

Para dar solución a las dificultades que los sitios presentan, se crearon las guías de accesibilidad de contenido web (Web Content Accessibility Guidelines) comúnmente conocidas como **WCAG**. Donde se destacan principios que conllevan directrices a seguir:

1. Perceptible.
2. Operable.
3. Comprensible.
4. Robusto.

De acuerdo con Campbell et al, cada principio tiene directrices que explican con detalle qué guías se deben de cumplir para cubrir los principios de accesibilidad.

1. Perceptible

- 1.1 Alternativas de texto: Proporcionar alternativas de texto para cualquier contenido que no sea texto, de modo que pueda transformarse en otros formatos que el usuario necesite, como letra grande, braille, voz, símbolos o lenguaje más simple.
- 1.2 Medios basados en el tiempo: Proporcionar acceso a medios sincronizados y basados en el tiempo. Esto incluye medios que son solo audio, solo video, audio y video, audio y/o video combinado con interacción.
- 1.3 Adaptable: Crear contenido que pueda presentarse de diferentes maneras (por ejemplo, con un diseño más simple) sin perder información ni estructura.
- 1.4 Distinguible: Hacer que sea más fácil para los usuarios ver y escuchar el contenido, incluida la separación del primer plano del fondo.

2. Operable

- 2.1 Teclado accesible: Hacer que todas las funciones estén disponibles desde un teclado.
- 2.2 Tiempo suficiente: Proporcionar a los usuarios tiempo suficiente para leer y utilizar el contenido.
- 2.3 Convulsiones y reacciones físicas: No diseñe contenido de una manera que pueda provocar convulsiones o reacciones físicas.
- 2.4 Navegable: Proporcionar formas de ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y determinar dónde se encuentran.
- 2.5 Modalidades de entrada: Facilitar a los usuarios el manejo de funciones a través de diversas entradas más allá del teclado.

3. Comprensible

- 3.1 Legible: Haga que el contenido del texto sea legible y comprensible.
- 3.2 Previsible: Hacer que las páginas web aparezcan y funcionen de forma predecible.
- 3.3 Asistencia de entrada: Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores.

4. Robusto

- 4.1 Compatible: Maximizar la compatibilidad con los agentes de usuario actuales y futuros, incluidas las tecnologías de asistencia.

Si bien, no se está profundizando con detalle en los principios, puesto que son muy extensos en la teoría, es importante tenerlos en cuenta para el desarrollo, ya que permitirá tener sitios accesibles que faciliten la inclusión de usuarios con diversas discapacidades (Campbell, Kirkpatrick, Connor, & Cooper, 2024).

4. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD

Ahora, se ejemplificará cómo se aplican estos principios en la etapa del desarrollo, en qué elementos enfocarse y qué impacto tienen en un sitio web.

Elementos para la accesibilidad web

1. Añadir texto alternativo a las imágenes

El texto alternativo (*alt*) proporciona contexto textual para las imágenes del sitio web, lo que es crucial para los usuarios que dependen de lectores de pantalla debido a deficiencias visuales. Una buena práctica es una descripción breve y concisa pero específica.

Ejemplo: ``

2. Estructura apropiada de títulos de nivel.

Una estructura de encabezados bien definida, permite organizar el contenido del sitio haciéndolo más comprensible. Además, los usuarios que navegan mediante lectores de pantalla, pueden desplazarse de forma más rápida por cada sección. Esto se logra pulsando el número correspondiente al nivel al que se desea llegar usando el teclado alfanumérico.

La estructura para el contenido empieza con una etiqueta H1 para el título principal y el contenido se divide en subtítulos H2-H6. Es fundamental evitar los saltos de nivel, al menos que ya sea otro subtítulo, puesto que al hacerlo se interrumpe el flujo del contenido y se confundirá a los usuarios que utilizan lectores de pantalla (White, Abou-Zahra, & Lawton, 2024).

Ejemplo:

```
<h1>Enfermedades oculares recurrentes en los niños de 3 a 6 años.</h1>  
<h2>¿Qué tipos de enfermedades existen?</h2>  
<h2>¿Cuáles son las enfermedades más comunes?</h2>  
<h2>¿En qué partes del mundo hay más personas con problemas oculares?</h2>
```

3. Navegación mediante teclado.

La navegación mediante el teclado es crucial para usuarios que debido a su condición física les es difícil o imposible controlar el ratón.

Es importante que mediante el tabulador el usuario pueda desplazarse por todos los elementos que pueden recibir el foco; como: inputs, botones, enlaces, etcétera. También, que mediante la tecla <Enter> pueda acceder a alguna opción como un botón expandible, enlaces, inputs. Igualmente poder desplazarse con las teclas de dirección o salir de opciones con la tecla <Escape>.

Para conseguir esto, hay que agregar el atributo **tabindex** en la etiqueta de todos los elementos donde queremos que el foco se coloque al pulsar la tecla <Tabulador>.

Ejemplo:

```
<input type="text" name="nombre" tabindex="1">  
<input type="text" name="apellido" tabindex="2">  
<input type="submit" value="Enviar" tabindex="3">
```

De esta forma, se controla el flujo que tendrá el foco. Sin embargo, no basta con controlar el flujo de desplazamiento, sino también incluir eventos que se detonan, es decir, al presionar un botón y se muestra una ventana emergente, mandar el foco a ese objeto, y en general tratar de mantener el control sobre todos estos elementos emergentes.

4. Contraste de colores

Los contrastes de color son cruciales para la legibilidad y la inclusión digital, ya que ayudan a los usuarios con deficiencias de visión cromática o discapacidades visuales a navegar y comprender el contenido de la web.

Mejoran la usabilidad para las personas con mucha luz o que utilizan pantallas de menor calidad. Es primordial elegir colores de texto y fondo que proporcionen suficiente contraste para cumplir las normas de accesibilidad. Las **WCAG** sugieren una relación de contraste de color de 4,5:1 para el texto estándar y de 3:1 para el texto grande como uno de los criterios de éxito.

5. Subtítulos y transcripción de contenido multimedia

Los subtítulos y transcripciones hacen más accesibles los contenidos de vídeo y audio. Esta práctica garantiza el cumplimiento de las directrices **WCAG**, mejorando la usabilidad para los usuarios con deficiencias visuales y auditivas.

Incluir descripciones de audio en los vídeos también se ajusta a la iniciativa de accesibilidad web del W3C. Describir elementos visuales, acciones o cambios de escena, haciendo que los contenidos de vídeo y audio sean accesibles para todos.

Plataformas de Streaming como Netflix, Prime Video, Disney+, etcétera han buscado la implementación de accesibilidad en su contenido, al brindar a los usuarios la opción de ver el contenido con subtítulos, pero también con audiodescripción. De esta forma, usuarios con discapacidad auditiva o visual pueden disfrutar del contenido audiovisual en las distintas plataformas.

6. Formularios y elementos interactivos accesibles

Los botones y formularios accesibles ofrecen importantes ventajas empresariales. Estos ayudan a todos los usuarios a interactuar con el sitio web de forma eficaz, aumentando potencialmente el compromiso y la satisfacción del cliente.

Cada campo del formulario debe tener una etiqueta clara que explique la información requerida. Este formato ayuda a los usuarios a comprender cómo rellenar el formulario.

Los mensajes de error informativos y las notificaciones de validación son vitales para ayudar a los usuarios a confiar en las tecnologías de apoyo.

Esto se puede conseguir en el caso de los formularios, conectando la etiqueta con el input a través del atributo **for** de la etiqueta y el **id** del input (Campbell, Adams, & Bradley, World Wide Web Consortium, 2025).

Ejemplo:

```
<label for="nombre">Nombre</label>
<input type="text" id="nombre" />
```

Al mantener esta práctica en los formularios, es posible rellenarlos de forma accesible y mediante el teclado, tan solo desplazándose con tabuladores.

Adicionalmente, considerar atributos del tipo **ARIA** (Accessible Rich Internet Applications) acrónimo en inglés de “aplicaciones de internet ricas en accesibilidad”, es de los atributos más importantes, ya que permiten obtener un grado de accesibilidad mayor para los lectores de pantalla.

Ejemplo: Los íconos que visualmente transmiten una acción, al colocar el atributo **aria-label** se puede indicar para qué sirve dicho ícono.

```
<i class="trash" aria-label="Eliminar"></i>
```

Para tener mayor información de todos los usos específicos de los atributos **ARIA** y como aplicarlos, se puede visitar la sección del sitio: **Uso de ARIA: Roles, estados y propiedades - ARIA | MDN** (Mozilla Developer Network, 1998-2025).

7. Marcado HTML semántico

Un marcado HTML semántico hace que el contenido de tu web sea entendible por tecnologías de asistencia.

Un marcado semántico también ayuda a los motores de búsqueda a comprender la estructura y el contenido de tu sitio web; hay que elegir elementos HTML que describan con precisión la finalidad de su contenido para utilizarlos con eficacia (Pavlik, 2023).

Ejemplo: Utilizar **<button>** para los botones en los que se puede hacer clic y **<nav>** para los enlaces de navegación.

8. Cambio dinámico del tamaño de fuente

Hay que permitir cambiar el tamaño del texto, especialmente para los usuarios con problemas de visión que necesitan un texto más grande para leer cómodamente. Dicha funcionalidad también beneficia a los usuarios que acceden desde los dispositivos móviles, ya que la resolución de las pantallas varía.

Según la **WCAG**, los usuarios deben poder ampliar el texto hasta un 200% sin perder contenido ni funcionalidad.

La implementación de texto escalable se puede llevar a cabo de forma eficiente al utilizar unidades relativas como porcentajes o **ems** para los tamaños de fuente. Es decir, hay que tener un sitio web responsivo (Utah State University, 2020).

9. Estilos de enfoque

Implementar estilos de enfoque claros y visibles en los elementos interactivos ayuda a superar las barreras de accesibilidad.

Hay que procurar equilibrar el atractivo estético y la accesibilidad. Los estilos deben ser lo suficientemente distintos como para ser fácilmente perceptibles y, al mismo tiempo, integrarse perfectamente en el diseño del sitio (Catalina, 2025).

Ejemplo: Un borde contrastado o un cambio de color indican el enfoque sin alterar la armonía visual de la página.

10. Saltos de navegación

Incluir enlaces de omisión de navegación es esencial porque permite navegar a través de enlaces a secciones específicas.

Estos enlaces benefician a los usuarios de lectores de pantalla y teclados, permitiéndoles saltarse los elementos de navegación repetitivos y acceder directamente al contenido principal.

Hay sitios que cuando el contenido es demasiado, ponen un índice al inicio de la información para poder navegar por medio de enlaces a las secciones. Es un gran apoyo para un usuario con discapacidad visual, puesto que sabrá de forma inmediata y puntual lo que encontrará a medida que navegue, e inclusive puede ir directamente a la sección de interés sin tener que desplazarse por todos los apartados (Herrera Infante, 2025).

Todos los puntos antes mencionados, contribuyen a una accesibilidad mucho mayor en los sitios web, y eso permite que más usuarios puedan tener acceso a la información que se encuentra en internet.

5. CONCLUSIÓN

Sin duda alguna, crear sitios accesibles es un reto, sobre todo cuando los principios de accesibilidad no son considerados como una característica importante a integrar durante el proceso de desarrollo. Por lo que es indispensable implementarlos en el diseño de las interfaces al inicio, durante y al final del proyecto.

Aportes como los mencionados en la introducción, causan un impacto positivo inimaginable en la vida de las personas que se ven limitadas por su discapacidad física, y son tecnologías de esta índole las que ayudan a mejorar la vida de quién lo necesita, y es que muchas veces ni siquiera es necesario crear una nueva herramienta o una nueva versión, simplemente aplicar las prácticas y directrices necesarias que finalmente terminaran beneficiando no solo al usuario con discapacidad, sino también a quién ofrece el servicio, puesto que su alcance es mayor al no tener límites en cuanto a un grupo de personas.

Empresas de mucho renombre gastan los recursos necesarios en su área de accesibilidad, con tal de no dejar a fuera a nadie, no solo por una política de inclusión y ética, sino porque entienden lo valioso que son los usuarios

para su negocio, pues todo se reduce a eso mismo. Un sistema funcional es aquel que puede ser utilizado por cualquier usuario sin tener ningún tipo de restricción o limitante.

El área de la accesibilidad digital es un campo en constante evolución, con las nuevas tecnologías y tendencias, es crucial no dejar de lado, que hay personas en el mundo que tal vez tienen una condición física que les impide realizar las actividades como lo haría la mayoría de usuarios. Sin embargo, si como desarrolladores tenemos la posibilidad de realizar un aporte por medio de las herramientas que se ponen a disposición de los usuarios, es fundamental hacer las adecuaciones necesarias para que más personas puedan disponer de los servicios e información que se proporciona por medio de la web.

En pleno 2025 se han hecho grandes avances en temas de accesibilidad, pero todavía hay mucho por realizar y se espera que información de esta índole permita concientizar a más desarrolladores para hacer las consideraciones pertinentes, así como también alentar a los usuarios a que sumen a través de sus retroalimentaciones en los sitios y aplicaciones, para que cada vez se mejore la experiencia de usuario a través de las diversas plataformas.

A manera de reflexión es ideal dejar la siguiente frase: “Si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien con el conocimiento que poseemos, tenemos la responsabilidad moral de hacerlo y marcar una diferencia”.

REFERENCIAS

- [1] Campbell, A., Kirkpatrick, A., Connor, J. O., & Cooper, M. (12 de December de 2024). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium. Recuperado el 08 de Abril de 2025, de <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- [2] Göransson, D. (2 de April de 2025). What is a screen reader? Axxess Lab. Recuperado el 18 de Abril de 2025, de <https://axesslab.com/what-is-a-screen-reader/>
- [3] Herrera Infante, D. C. (11 de Febrero de 2025). Accesibilidad web: Qué es y los mejores principios de diseño. Recuperado el 12 de Abril de 2025, de Hostinger: <https://www.hostinger.com/mx/tutoriales/accesibilidad-web>
- [4] Mozilla Developer Network. (1998-2025). MDN Web Docs. Recuperado el 10 de Abril de 2025, de Accesibilidad: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Guides/Techniques>
- [5] Apple Inc. (2025). Apple. Recuperado el 20 de Abril de 2025, de Accessibility: <https://developer.apple.com/accessibility/>
- [6] Assistiveware. (2025). Assistiveware.com. Recuperado el 20 de Abril de 2025, de Products, Pictello: <https://www.assistiveware.com/products/pictello>
- [7] Catalina, D. (11 de Febrero de 2025). Hostinger.com. Recuperado el 26 de Abril de 2025, de accesibilidad-web: <https://www.hostinger.com/mx/tutoriales/accesibilidad-web>
- [8] Campbell, A., Adams, C., & Bradley, R. (22 de Abril de 2025). World Wide Web Consortium. Recuperado el 26 de Abril de 2025, de Labels or Instructions (Level A): <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-instructions.html>
- [9] Pavlik, V. (14 de Junio de 2023). Semrush. Recuperado el 26 de Abril de 2025, de HTML Semántico: <https://es.semrush.com/blog/html-semantico/>
- [10] Utah State University. (27 de Octubre de 2020). WebAIM. Recuperado el 26 de Abril de 2025, de Typefaces and Fonts: <https://webaim.org/techniques/fonts/#resizing>
- [11] White, K., Abou-Zahra, S., & Lawton, S. (16 de Julio de 2024). W3.org. Recuperado el 21 de Abril de 2025, de Designing for Web Accessibility: <https://www.w3.org/WAI/tips/designing/#use-headings-to-convey-meaning-and-structure>
- [12] Tenorio, R., Wanderlan, C., & Luz, T. (2025). Hand Talk Company. Recuperado el 20 de Abril de 2025, de Sobre: <https://www.handtalk.me/br/sobre/>

Correo de autor de correspondencia: hector.hjh9@gmail.com